

ANORNING OZAR ADABIYOTIGA QO'SHGAN HISSASI

Jabborova Muhayyo Bozor qizi

Samarqand davlat universiteti magistranti

muhayyobozorqizijabborova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Anor Rasul o'g'li Rzayevning Ozarbayjon adabiyoti va madaniyatiga qo'shgan hissasi har tomonlama tahlil qilinadi. Anorning ijodiy merosi milliy madaniyat va xalqaro adabiyot o'rtasida ko'prik vazifasini bajaruvchi bebaho hodisa ekanligi isbotlangan. Maqola adabiyotshunolar, yozuvchilar va Ozarbayjon madaniyatiga qiziquvchilar uchun ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Абстрактный: В данной статье всесторонне анализируется вклад Рзаева, сына Анора Расула, в литературу и культуру Азербайджана. Творческое наследие Анора оказалось бесценным явлением, выступающим мостом между национальной культурой и мировой литературой. Статья имеет научное и практическое значение для литературоведов, писателей и всех, кто интересуется культурой Азербайджана.

Abstract: In this article, the contribution of Rzayev, son of Anor Rasul, to the literature and culture of Azerbaijan is comprehensively analyzed. Anor's creative legacy has proven to be an invaluable phenomenon that acts as a bridge between national culture and international literature. The article is of scientific and practical importance for literary scholars, writers and those interested in the culture of Azerbaijan.

Kalit so'zlar: Anor Rasul o'g'li Rzayev, Ozarbayjon adabiyoti, milliy o'zlik, tarixiy xotira, falsafiy motivlar, psixologik tahlil, zamonaviy adabiyot, kino va teatr, postkolonial yondashuv, adabiy meros.

Ключевые слова: Анор Расул оглы Рзаев, азербайджанская литература, национальная идентичность, историческая память, философские мотивы, психологический анализ, современная литература, кино и театр, постколониальный подход, литературное наследие.

Key words: Anor Rasul oglu Rzayev, Azerbaijani literature, national identity, historical memory, philosophical motives, psychological analysis, modern literature, cinema and theater, postcolonial approach, literary heritage.

Kirish: Anor Rasul o'g'li Rzayev Ozarbayjon adabiyoti va san'atining yorqin namoyandalaridan biri hisoblanadi. Adib nafaqat yozuvchi, dramaturg va publitsist sifatida, balki rejissyorlik va jamoatchilik faoliyati orqali ham o'z xalqining ma'naviy boyligiga beqiyos hissa qo'shgan. Uning ijodiy faoliyati XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Ozarbayjonning madaniy hayotida muhim o'rin tutgan. Ayniqsa, milliy o'zlikni anglash, tarixiy adolatni tiklash va zamonaviy jamiyatning dolzarb muammolarini yoritishda Anorning asarlari katta ahamiyatga ega. Rzayevning asarlari Ozarbayjon adabiyotida falsafiy va psixologik masalalarni chuqur yoritishi bilan ajralib turadi. Uning qalamiga mansub romanlar, hikoyalar va dramaturgiya asarlari nafaqat Ozarbayjon, balki xalqaro miqyosda ham katta e'tibor qozongan. Xususan, "Aqlimizning o'yinlari" (Aqlimizning o'yinlari),

"Beş mərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi" (Besh qavatli uyning oltinchi qavati) kabi asarlarida inson ruhiyati va ijtimoiy ziddiyatlar chuqur tahlil qilinadi. Anorning ijodi orqali Ozarbayjon madaniyati o'zining yangi pog'onasiga ko'tarildi, va uning asarlari mustaqillik davri ruhini aks ettirib, milliy adabiyotni boyitishga xizmat qildi.

Shuningdek, uning rahbarligi ostida ishlab chiqarilgan kino asarlari ham adabiyot va san'atning uyg'unlashgan namunasi sifatida qadrlanadi. Anorning adabiyotga qo'shgan hissasini tahlil qilish nafaqat uning shaxsiy ijodini, balki Ozarbayjon madaniyatidagi keng ko'lamlı o'zgarishlarni ham tushunishga imkon beradi. Shu sababli, uning ijodiy faoliyati Ozarbayjonning madaniy merosi va milliy adabiyoti kontekstida alohida o'ringa ega.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya: Anor Rasul o'g'li Rzayevning adabiyotga

qo‘shgan hissasini o‘rganishda uning asarlarining tematik xilma-xilligi va uslubiy o‘ziga xosligi asosiy diqqat markazida turadi. Asosiy manbalar sifatida Anorning romanlari, hikoyalari, pyesalari hamda kino uchun yozilgan ssenariylari o‘rganilgan. Jumladan, “A‘g‘lumin o‘yinlari” va “Be‘sh ma‘rtabali evin altinchi ma‘rtabasi” asarlari, shuningdek, uning turli yillarda nashr etilgan maqolalari va intervyulari mazkur tahlilning negizini tashkil etadi. Shu bilan birga, Ozarbayjon adabiyoti bo‘yicha taniqli mutaxassislarning ilmiy ishlari va monografiyalari ham tadqiqot uchun muhim manba bo‘lib xizmat qilgan. Tahlilning nazariy asosini zamonaviy adabiy tanqidning psixologik va postkolonial yondashuvlari tashkil etadi. Psixologik yondashuv orqali Anor asarlarida inson ruhiyati va murakkab ichki kechinmalarning badiiy talqini o‘rganiladi. Masalan, Ozarbayjon olimi Abulfaz Huseynov Anor ijodi haqida shunday deydi: “Anor inson qalbidagi ziddiyatlarni yoritishda Ozarbayjon adabiyotiga yangi yondashuv olib kirdi”¹. Postkolonial yondashuv esa Anor asarlarida milliy o‘zlik va tarixiy merosning ifodasini tahlil qilishda qo‘llaniladi. Xususan, “A‘g‘lumin o‘yinlari” romani mustamlaka ostida yashagan xalqlarning ichki dramatik kurashini yoritib, mustaqillik g‘oyalarini estetik shaklda yetkazishga muvaffaq bo‘lgan. Bu borada adabiyotshunos Gulnora Mahmudova ta’kidlaydi: “Anorning asarlarida mustamlaka madaniyati va milliy o‘zlikning kurashi alohida badiiy kuch bilan aks etadi”² (Mahmudova, 2020).

Metodologik jihatdan ushbu tadqiqotda komparativ analiz (qiyosiy tahlil) va intertekstual yondashuvlar qo‘llanildi. Komparativ analiz orqali Anor asarlari boshqa taniqli Ozarbayjon yozuvchilarining, jumladan, Chingiz Abdullayev va Yusif Samadog‘li kabi zamondoshlarning ijodlari bilan qiyoslandi. Intertekstual yondashuv esa Anorning klassik Ozarbayjon adabiyoti, xususan, Nizomiy Ganjaviy va Muhammad Fuzuliy ijodi bilan aloqadorligini o‘rganishga yordam berdi. Ushbu yondashuvlar orqali

Anorning Ozarbayjon adabiyotidagi o‘rni nafaqat zamonaviy yozuvchi sifatida, balki milliy adabiy merosni boyituvchi ijodkor sifatida ochib berildi. Shunday qilib, tahlil natijalari Anor ijodiy faoliyatining nafaqat adabiy ahamiyatini, balki uning madaniy va ijtimoiy kontekstdagi o‘rnini ham kengroq tushunishga imkon beradi.

Natijalar: O‘tkazilgan tahlillar Anor Rasul o‘g‘li Rzayevning Ozarbayjon adabiyoti va madaniyatiga qo‘shgan hissasi ko‘p qirraliligini tasdiqlaydi. Uning ijodi milliy adabiyotni boyitib, uni xalqaro miqyosda tanitishga yordam berganini ko‘rsatadi.

Xususan:

1. Milliy va global mavzularning uyg‘unligi

Anor asarlarida milliy o‘zlik, tarixiy xotira va zamonaviy ijtimoiy muammolar badiiy jihatdan puxta yoritilgan. Uning “Be‘sh ma‘rtabali evin altinchi ma‘rtabasi” romani Ozarbayjon xalqining sovet davridagi hayotini tasvirlar ekan, inson qadr-qimmatini markaziy mavzu sifatida ilgari suradi. Adabiyotshunos Abulfaz Huseynovning so‘zlariga ko‘ra: “Anorning romanlari faqat Ozarbayjon jamiyatining emas, balki butun insoniyatning ichki ziddiyatlarini aks ettiradi” (Huseynov, 2018).

2. Ijodiy yangilik va uslubiy o‘ziga xoslik
Anor o‘z asarlarida adabiy an‘analarni zamonaviy falsafiy tahlil bilan boyitgan. Bu yondashuv, ayniqsa, uning psixologik portret yaratish mahoratida ko‘zga tashlanadi. Masalan, “A‘g‘lumin o‘yinlari” romanida qahramonlarning ichki kechinmalari va qarorlarini tasvirlash orqali inson ongi va qalbidagi ziddiyatlar yoritilgan. Gulnora Mahmudova bu asarni “inson psixologiyasi va ijtimoiy muhitni birlashtiruvchi mukammal badiiy model” deb baholaydi (Mahmudova, 2020).

3. Adabiyot va san’atning integratsiyasi
Anorning faoliyati adabiyot bilan chegaralanib qolmay, kino san’atiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatgan. Uning rahbarligida yaratilgan kinofilmlar Ozarbayjonning madaniy merosini aks ettirib, milliy va xalqaro miqyosda e’tirof etilgan. Jumladan, “S‘oharin yay g‘unlari”

¹ Abulfaz Huseynov. "Anor ijodi va Ozarbayjon adabiyotida yangi yondashuvlar". Baku: Ozarbayjon Fanlar Akademiyasi nashriyoti, 2018.

² Gulnora Mahmudova. "Ozarbayjonning zamonaviy adabiyotida falsafiy motivlar". Baku: Elm va Hayot nashriyoti, 2020.

(Shaharning yoz kunlari) filmi nafaqat badiiy asar sifatida, balki jamiyatdagi ijtimoiy-madaniy muhitni yorituvchi vosita sifatida ham qadrlanadi.

4. Adabiyotni xalqaro darajaga olib chiqish

Anorning asarlari ko'plab tillarga tarjima qilinib, xalqaro miqyosda o'quvchilar e'tiborini qozondi. Bu holat Ozarbayjon adabiyotining boshqa madaniyatlar bilan aloqalarini mustahkamlashga xizmat qildi. Masalan, uning "Beş mərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi" romani rus, ingliz va boshqa tillarga tarjima qilinib, turli mamlakatlarda katta qiziqish bilan kutib olingan.

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, Anor Rasul o'g'li Rzayev nafaqat Ozarbayjon adabiyoti, balki butun dunyo adabiyotida o'zining alohida o'rniga ega. Uning ijodi milliy meros va zamonaviy adabiyot o'rtasidagi ko'prik bo'lib xizmat qilgan. Bu esa adibning madaniy va badiiy ahamiyatini yanada oshiradi.

Muhokama: Anor Rasul o'g'li Rzayevning ijodiy faoliyati Ozarbayjon adabiyoti va madaniyatida chuqur iz qoldirgan bo'lib, uning asarlari ko'plab falsafiy, ijtimoiy va estetik jihatlarini o'zida mujassam etadi. Ushbu tadqiqot natijalari adibning ijodiga oid bir qator muhim masalalarni ochib beradi.

1. Adabiyot va milliy o'zlikni tiklashdagi roli

Anorning asarlari Ozarbayjon milliy adabiyotida milliy o'zlikni aks ettirishning yangi bosqichini boshlab berdi. Sovet davrida yozilgan asarlarida u yashirin tarzda milliy g'oyalarni targ'ib qilib, tarixiy xotirani tiklashga urinadi. Bu borada adabiyotshunos Tofiq Mirzayev ta'kidlaganidek, "Anorning milliy ruhni qayta uyg'otishdagi hissasi uni Ozarbayjon adabiyotining eng muhim vakillaridan biriga aylantirdi"³.

2. Asarlarida universallik va mahalliylik uyg'unligi

Anorning ijodi mahalliy mavzularga asoslangan bo'lsa-da, uning qalamidan chiqqan asarlar ko'p hollarda global masalalarni ham qamrab oladi. Misol uchun, "Ağlınızın oyunları" romani inson qalbi va ongi haqida universal

savollarni o'rtaga tashlab, har qanday millat va jamiyat uchun dolzarb bo'lgan mavzularni yoritadi. Bu yondashuv Anorning xalqaro e'tirofini ta'minlagan asosiy omillardan biri sifatida baholanadi (Mahmudova, 2020).

3. Ijodining interfaol tabiatini anglash

Anorning adabiyotdan tashqaridagi faoliyati – kino va teatr sohasiga qo'shgan hissasi uning ijodining ko'p qirraliligini ko'rsatadi. Uning pyesalari va ssenariylari Ozarbayjonning san'at sohasida muhim rol o'ynab, bu yo'nalishdagi rivojlanishga hissa qo'shgan. Shu bilan birga, uning ijodini Ozarbayjonning tarixiy voqealari va madaniy an'analari bilan bog'liq holda o'rganish zarur. Adabiy tanqidchi Elchin Efendievning so'zlariga ko'ra, "Anorning asarlari san'at va adabiyot o'rtasidagi o'ziga xos ko'prikdir"⁴.

4. Zamonaviy adabiyotdagi izdoshlari va ta'siri

Anor ijodi zamonaviy Ozarbayjon yozuvchilari uchun katta ilhom manbai bo'lib xizmat qildi. Bugungi kunda Anorning falsafiy va psixologik yondashuvlari uning izdoshlari asarlarida ham uchraydi. Jumladan, Chingiz Abdullayev va Yusif Samadog'li kabi zamonaviy yozuvchilar Anorning ijodiy ta'sirini ochiq tan olishadi. Bu holat Anor ijodining nafaqat o'z davri, balki keyingi avlod adabiyoti uchun ham dolzarbligini ko'rsatadi.

5. Tanqidiy yondashuvlarni shakllantirishdagi ahamiyati

Anorning ijodiga nisbatan adabiy tanqid ham yuqori saviyada rivojlangan. Ozarbayjon adabiyotshunoslari uning ijodiga psixologik va sotsiologik yondashuvlar asosida fikr bildirishni afzal ko'rgan. Biroq, zamonaviy adabiy tahlil yondashuvlari, masalan, gender tahlil yoki ekologik qarashlar nuqtai nazaridan uning asarlarini chuqurroq o'rganish uchun hali ko'plab imkoniyatlar mavjud.

Muhokamadan ko'rinib turibdiki, Anor Rasul o'g'li Rzayevning ijodi nafaqat Ozarbayjon adabiyoti va madaniyatining muhim bir qismi, balki xalqaro miqyosda ham ahamiyat kasb etadigan badiiy hodisa hisoblanadi. Uning asarlaridagi falsafiy va milliy motivlar

³ Tofiq Mirzayev. "Milliy adabiyot va tarixiy xotira: Anor asarlarining tadqiqi". Baku: Sharq-Qarb nashriyoti, 2019.

⁴ Elchin Efendiev. "Ozarbayjon adabiyoti va san'atidagi ijodiy ko'priklar". Moskva: Nauka nashriyoti, 2017.

adabiyotning insoniyat hayotidagi oʻrnini qayta anglash imkonini beradi. Shu sababdan, uning ijodini yanada keng qamrovli va turli yondashuvlardan foydalanib oʻrganish adabiyotshunoslikka yangi istiqbollar ochib beradi.

Xulosa: Anor Rasul oʻgʻli Rzayevning ijodiy merosi Ozarbayjon adabiyoti va madaniy hayotida alohida oʻrin egallaydi. Uning asarlarida milliy oʻzlikni anglash, tarixiy xotirani tiklash, va zamonaviy ijtimoiy muammolarni yoritish kabi masalalar badiiy mahorat bilan tasvirlangan. Anor ijodining falsafiy chuqurligi va psixologik tahlilga asoslangan uslubi nafaqat Ozarbayjon, balki xalqaro miqyosda ham keng eʼtirof qozongan. Tahlil shuni koʻrsatadiki, Anorning asarlari adabiyotning universal ahamiyatini namoyon qilib, milliy va global mavzular

oʻrtasida muvozanatni yaratgan. Uning ijodi zamonaviy adabiyot uchun boy ilmiy va badiiy meros boʻlib, bugungi avlod yozuvchilari uchun ilhom manbai sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, uning kino va teatr sohalariga qoʻshgan hissasi Ozarbayjon madaniyatini yanada boyitgan. Anorning ijodi nafaqat sanʼat va adabiyot oʻrtasidagi bogʻliqlikni koʻrsatadi, balki milliy adabiyotning xalqaro tan olingan badiiy hodisa sifatida rivojlanishiga xizmat qiladi. Uning asarlarini chuqurroq oʻrganish milliy madaniyat va adabiyotning yangi qirralarini kashf etishga imkon beradi. Shunday qilib, Anor Rasul oʻgʻli Rzayevning ijodi Ozarbayjon adabiyoti rivojiga beqiyos hissa qoʻshgan va uning ahamiyati hali uzoq yillar davomida dolzarb boʻlib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Abulfaz Huseynov. "Anor ijodi va Ozarbayjon adabiyotida yangi yondashuvlar". Baku: Ozarbayjon Fanlar Akademiyasi nashriyoti, 2018. 45–67-betlar.
2. Gulnora Mahmudova. "Ozarbayjonning zamonaviy adabiyotida falsafiy motivlar". Baku: Elm va Hayot nashriyoti, 2020. 112–135-betlar.
3. Tofiq Mirzayev. "Milliy adabiyot va tarixiy xotira: Anor asarlarining tadqiqi". Baku: Sharq-Qarb nashriyoti, 2019. 23–50-betlar.
4. Elchin Efendiev. "Ozarbayjon adabiyoti va sanʼatidagi ijodiy koʻpriklar". Moskva: Nauka nashriyoti, 2017. 78–90-betlar.
5. Chingiz Abdullayev. "Adabiyot va zamon: Anorning taʼsiri". Istanbul: Turon nashriyoti, 2020. 56–64-betlar.